

“ҚИЁС” ЛАШ МУНОСАБАТИ ВА УНИНГ БАДИИЙ АСАРДАГИ ЎРНИ

Ашуров Мўмин Умаржонович

АДЧТИ, ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12543265>

Бугунги кун замонавий тилшуносликнинг янги йўналишларидан бири бўлган когнитив тилшуносликда тилнинг лингвокогнитив ва концептуал майдон табиатига доир қўплаб илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Биз ҳам ушбу мақола орқали “қиёс” концептуал семантикаси вербализаторлари ва уларнинг бадиий матндаги вазифаларини таҳлил қилиб ўтишга ҳаракат қиламиз.

Аввало “қиёс” тушунчасига тўхталиб ўтадиган бўлсак, у *ўхшатиш*, *ташбеҳ* каби номлар билан ҳам юритилиши мумкин ва шахс ёки предмет, вазиятни бошқа бирор шахс, предмет ёки вазиятга ўхшатиш ёки ўша каби ҳолатда, вазиятда турганлиги ёки иш- ҳаракатни бажаришини ифодолайди. Тасвир воситаларининг юзага чиқиши ва пайдо бўлиши тилнинг когнитив ва прагматик, стилистик ва айрим ҳолларда лингвокултрологик хусусиятининг маҳсулидир. Бадиий асар тилида тасвирий воситалар тамаддуни бир неча асрлар ва даврлар аввалига бориб тақалади ва шу кунгача кенг қўлланиб келинаётган лингвистик хусусиятдир. Тилнинг ранг-баранг услубий имкониятлари унда ўз ифодасини топади.

Бадиий матнда лисоний воситаларни тадқиқ қилиш, тилнинг қўлланиш имкониятлари ва хусусиятларини таҳлил қилиш қадамма қадам ёзувчининг маҳорат ва услубини ўрганиш демакдир. Бадиий матнда сўз ва маъно ифода этувчи бирликлар, ўз вазифаси бўлган маънони етказишдан иборат бўлибгина қолмай, у бирор воқеа ёки ҳолатни образли тасвир эта олади ва эстетик баҳо беради. Шу боисдан сўз бадиий матнда биргина асарнинг мазмунини ифода этиш, баён қилиш вазифаси билан бир қаторда муҳим бадиий тасвир восита сифатида ҳам талқин этилади.

Унинг вазифаси гапни мазмунини аниқроқ, таъсирлироқ, тушунарлироқ ва соддароқ чиқишига хизмат қилади, яъни бирор ҳолат вазият, шахс, пайт, вақт ва имконни қандай ва қай тарзда эканлигини аниқроқ қилиб тасвирлайди. Бу ўқувчига ўқиётган матн ёки ҳикояни осонроқ ва мукамалроқ тушунишга ёрдам беради.

Қиёс концептуал семантикаси вербализаторлари асосан қуйидаги “-дек, -дай, каби, сингари, мисли, худди, бамисоли” каби қўшимча ва сўзлар орқали, бундан ташқари, у *сифат*, *равиш*, *сифатдош*, *равишдош*, *боғловчи*, *қўмакчи*, *сўз бирикмаси*, *содда гап*, *қўшма гап*, *фразеома*, *текстема*, ва *паралингвистик воситалар*, шунингдек, фонетик товуш ёки фонемаларни урғу билан талаффуз қилиш орқали ҳам ифодаланади.

Матннинг мазмунига кўра улар турли услубда турлича ишлатилади. Уларнинг айримлари (-дек, -дай, каби воситалар) расмий услубда, қолганлари эса барча услубларда ишлатилиши мумкин. Яъни улар айрим ҳолларда бири иккинчисини ўрнига ишлатилса, айрим ҳолларда ишлатилганда эса у стилистик жиҳатдан гапнинг мазмунини тўғри ёритиб беролмайди, гарчи улар умум бир маънони ифода этса-да, уларнинг синонимик хусусиятлари, яъни ўрин алмашилиши доим ҳам мос келавермайди ва улар фақатгина ўзига мантиқий жиҳатдан жуда яқин турадиган воситалар орқалигина амалга оширилиши мумкин.

Масалан : *Сайдинг қўявер сайёд сайёра экан мендек*

Ол домингни бўйнидан, сатпора экан мендек.

Ушбу мисралардаги “-дек” қўшимчасини “сингари”, “каби”, “бамисоли” кабиларга алмаштириб матнни асл ҳароратини сақлаб қолиш қийин.

“Қиёс” фақат шеърятда эмас, балки насрий асарларда ҳам кўп учрайди. Ушбу воситаларни гапдаги вазифаси яъни хиссасига келсак, улар матннинг семантик ва стилистик баҳосини солиштирадиган даражада оширади. Қуйида ушбу икки мисолни кўриб чиқамиз ва аниқ бир фарқни кўришимиз мумкин.

- *“Хушxabарни эшитиб, унинг кўзлари ялтиради ва юзида табассум кўринди”.* Мазкур гапда қиёс концептуал семантикаси вербализаторлари иштирок этмаган ва у вазиятни бор ҳолича ифодалаган бўлса, кейинги гапда қиёсни ифодаловчи воситалар орқали худди шу мазмунни кенгроқ талқини акс этган. *“Хушxabарни эшитиб, унинг кўзлари юлдуздек чақнаб, юзи қуёшдек порлади”.* Яна бир мисол орқали фикримизни аниқлаштирамиз : *“Боя Бобурга худди булутлар орасидан сузиб чиққан тўлин ойдай гўзал кўринган тожу тахт энди ой тутилган тундай ваҳимали тусга кирди” . (П.Қодиров “Юлдузли тунлар”)* Агар ушбу жумлада қиёсни ифодаловчи воситалар қўлланмаганлигини фараз қилсак, бу гап бадий матнлик хусусиятини тўлиқ йўқотади.

Бадий матнни ўқишда ўқувчи кечинмаларни ҳис этибгина қолмай, балки у ўзи тасавурида воқеаларни гавдалантиради. Мисол учун ушбу гапни кўрадиган бўлсак, қиёсни ифодаловчи воситалар ва ўхшатилаётган ҳолат орқали ўша вазият деярли кўз олдимишга келади. *“Ваҳимага тушган қўшин бирдан ўзини орқага ташлади, аммо ур-сур тўполонда кўприкка сиғмай, от-уловлари билан сувга тутдай тўкила бошлади. Аммо ғиж-ғиж бўлиб, қурт-қумурсқадай қайнаб ётган қўшин кўприкка шундай тиқилиб қолган эдики, унга на қамчи кор қилар эди, на қилич.” (П.Қодиров “Юлдузли тунлар романи”)*

Яна бир мисол: *“У рақибининг ҳийласига алданди”* гапида ўша шахс ҳақида қай ҳолатда нима бўлгани тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлолмаслигимиз мумкин, лекин қуйидаги мисол орқали алданган кишини содда, тажрибасиз, аммо рақибини устамон, ҳийлагар ёки катта тажриба соҳиби эканини ботиний ҳолатда қиёсланганлигини тушуниб оламиз. *“Энди унинг ора йўлда муаллақ бўлиб қолганини Андижондаги Аҳмад Танбал ҳам, Самарқанддаги Султон Али мирзо ҳам, Туркистондаги Шайбонийхон ҳам гўё узоқдан кўриб турар эдилару «Боладай алданибди!» деб қаҳ-қаҳ уриб кулар эдилар.” (П.Қодиров “Юлдузли тунлар”85 бет).*

Назмий асарларда кўпинча шеърятда баъзан шундай ўхшатишлар учрайдики, улар ҳеч қандай воситаларсиз акс эттирилади ва бу ташбеҳни янги бир кўринишини ифодалаб, бир хил қўшимчаларни такрорини бартараф қилади ва у асарга чуқурроқ тасвирий сурат ҳавола этади.

*Соч эмас, бу – шаршара, бу- шаршара,
Шаршарангда қўшилишиб оқайин-эй, оқайин. (Нурали Қобил).*

Юқоридаги таҳлилий фикрлар ва келтирилган мисоллардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, когнитив майдонни ташкил этувчи вербализаторлар ва уларнинг бадий матндаги вазифаси ва аҳамияти масаласи тилшуносликда ўрганилиши ва

чуқурлаштирилиши долзарб масалалардан бири бўлиб турганлигини айтиш мумкин. Чунки ҳар қандай услубда ва тилшуносликнинг барча соҳаларида ёзма ва оғзаки нутқнинг кўзланган манзилга тўғри ва аниқ етиб бориши сўзловчи, тингловчи, ёзувчи ва ўқувчи мақсадининг асосини ташкил қилади.

References:

1. М. Мукаррамов “Ўзбек тилида ўхшатишлар” Фан нашриёти 1976 й
2. П.Қодиров “Юлдузли тунлар” роман “Янги аср авлоди” 2015 й.
3. Низомиддин Маҳмудов, Дурдона Худойберганова ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати Тошкент «маънавият» 2013 www.ziyouz.com kutubxonasi